

КЕРАМЗИТБЕТОННИНГ ФИЗИК ВА ТУЗИЛМАВИЙ-МЕХАНИК ТАВСИФЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Маликов Г.Б.

Тошкент Давлат транспорт университети, «Кўприклар ва тоннеллар»
кафедрасининг докторанти.

Зокиров Ж.Ж.

Тошкент Давлат транспорт университети, «Кўприклар ва тоннеллар»
кафедрасининг магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961535>

Аннотация. Маколада синовлар методи ва мустаҳкамлик ва деформацияланиш бўйича тажриба тадқиқотлари, шунингдек физик услублар мажмуи (тензометрик, ультратовуш ёрдамида импульсли ва акустик эмиссия) ёрдамида зич тузилмали конструктив керамзитбетон тузилмавий-механик тавсифларининг сиқилиш ва чўзилишга монотон ва кичик цикли юкланиш натижалари келтирилган. Кучланиш (зўриқиш) даражасига боғлиқ равишда деформацияланиш диаграммалари, ультратовушнинг ўтиш тезлиги ва акустик импульслар миқдори олинган. Керамзитбетонда микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларини аниқлашнинг эмпирик формулалари тақлиф этилган.

Калит сўзлар: керамзитбетон, сиқилиш, чўзилиш, монотон ва кичик цикли юкланиш, микроёриқ ҳосил бўлиш чегаралари, физик услублар мажмуи, давомли мустаҳкамлик.

Abstract. The article presents the testing technique and the results of experimental studies of strength and deformation, as well as the structural and mechanical characteristics of structural expanded clay concrete of a dense structure under monotonous and low-cycle loading in compression and tension by a complex of physical methods (tensometric, ultrasonic pulsed and acoustic emission). Diagrams of deformation, the speed of passage of ultrasound and the number of acoustic pulses from the stress level are obtained. Empirical formulas are proposed for determining the boundaries of microcrack formation in expanded clay concrete.

Keywords: expanded clay concrete, compression, tension, monotonous and low-cycle loading, microcracking boundaries, complex of physical methods, long-term strength, structural and mechanical characteristics, boundaries of microcracking.

Ўзбекистон Республикасининг қуруқ ва иссиқ иқлимга эга бўлган сейсмик ҳудудларида табиий оғир тўлдиргичлар ўрнига маҳаллий сунъий ғовакли тўлдиргичлардан фойдаланиш транспорт иншоотлари ва бошқа

масъулиятли объектлар қурилишига қўшиладиган капитал қўйилмалар самарадорлигини оширишнинг ҳал қилувчи шартларидан бўлиб ҳисобланади. Бошқа ғовакли (ичи бўш) тўлдиргичларга нисбатан ғовакли тўлдиргич асосида энгил бетонлар ишлаб чиқариш ҳажмига кўра биринчи ўринни эгаллаб турган керамзитнинг фарқли хусусияти – унинг нисбатан кичик ҳажмий массасида анчагина юқори даражадаги мустаҳкамлиги бетон ғовакли тўлдиргичлар асосидаги энгил бетонлар ишлаб чиқариш ҳажмига кўра бошқа ғовакли тўлдиргичлар орасида биринчи ўрин эгаллаган керамзитнинг фарқли хусусияти – унинг нисбатан кичик ҳажмий массада юқори даражали мустаҳкамлиги билан боғлиқ. Кўприксозлиқда керамзитбетоннинг оддий бетон ўрнига қўлланиши зарур мустаҳкамлик, капиталлилик даражасини ва узоқ муддат ишлаш қобилиятини сақлаган ҳолда конструкциялар вазнини анча энгиллатиш, керакли материал ҳажмини, транспорт-монтаж харажатларини ва меҳнат сарфини камайтириш, пойдеворларга тушадиган юкларни кичрайтириш, кўприклар қурилиши қийматини арзонлаштириш ва шу билан бирга улар қурилишини тезлаштириш имконини беради [1 – 7].

Бетоннинг физик-механик тавфиларини прогнозлаш учун унинг сиқилиш ва чўзилишдаги мустаҳкамлик ва емирилиш назариялари, хусусан микроёриқлар ҳосил бўлиш чегаралари (R_{crc}^o ва R_{crc}^v) га оид тушунчалар жиддий ўрин тутди [3, 8 – 15]. Улар ёрдамида бетонда микроёриқлар ҳосил бўлиш жараёнининг кинетикасини баҳолаш мумкин бўлади. Сиқилиш ва чўзилишдаги микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларини конструкциянинг эксплуатация пайтида ишончли ишлашини таъминлаш учун бетоннинг муҳим тавсифи сифатида кўриб чиқиш лозим. Микроёриқ ҳосил бўлиш чегаралари қийматлари бетоннинг ишлаш хусусиятларини изоҳлаш учун анчагина муҳим бўлиб, чунки зўриққан-деформацияланган ҳолатнинг (з.д.х.) босқичи тўғрисида хулоса чиқариш имконини берадилар (н.д.с.) [9].

Микроёриқ ҳосил бўлиш чегаралари натижаларининг тадқиқотлари таҳлили кўрсатишича, ана шу тавсифлар сиқилишга мустаҳкамлик R_b билан турли даражада боғлиқ бўлиб, керамзитобетон таркиби, йирик тўлдиргичлар тури ва сарфига ва бошқа омилларга боғлиқ равишда ўзаро жиддий равишда фарқ қилиши мумкин [3, 8 – 14].

Микроёриқ ҳосил бўлишнинг юқори чегарасига кўпинча алоҳида эътибор қаратилиб, чунки ушбу чегарага эришиш (з.д.х. н.д.с.) нинг учинчи босқичига эришилганлигини кўрсатади. Яъни микроёриқлар

макроёриқларга жамланиб, улар бетон тузилмасини бир-бирига нисбатан силжиб турадиган блокларга ажратадилар ва бу ҳолат бетон матрицаси емирилишига сабаб бўлади [9 – 12]. Агар юклама даражаси микроёриқ ҳосил бўлиш чегарасига яқин, аммо ундан катта бўлмаса, статик юкланиш шароитларидаги пластик деформациялар вақт ўтиши билан турғунлашадилар (ҳатто юкламанинг цикли ўзгаришида ҳам [16, 17]). Турли хил бетонлар учун қўлланилиши мумкин бўлган, нисбатан универсал янги формулаларни ишлаб чиқиш масаласи бугунги кунда долзарб бўлиб ҳисобланади.

МЕТОД

Монотон ва кичик цикли юкланиш шароитларида керамзитобетонни синаш методи ва ўлчов асбоблари

Бетон таркиби 1-жадвалда келтирилган. Йирик тўлдиргич сифатида Тошкент заводининг икки хил 5–10 ва 10–20 мм фракцияли керамзит чақиқтош 40:60 нисбатида қўлланган. Портландцемент сифатида эса Навоий цемент заводининг цементи, кварц қум ўрнида Тошкент карьеридан олинган қум ишлатилди.

1-жадвал. Керамзитобетон (КБ) таркиби

1 м³ бетонга материалларнинг ҳақиқий сарфи	цемент, кг	427
	қум, кг	629
	керамзит, кг(л)	414(727)
В/Ц (сув-цемент нисбати)		0,49

Сиқилиш ва чўзилишда монотон юкланиш. Керамзитбетондан тайёрланиб, ўлчами 70x70x280 мм, 150x150x600 мм бўлган намуналар (призмалар), ҳамда диаметри 70 мм ва баландлиги 235 мм ли цилиндрлар сиқилиш ва чўзишга УММ-20 ва П-250 синов машиналарида стандарт услубиётга биноан мос равишда 200 ва 2500 кН максимал қувват билан синовдан ўтказилди. Намуналар кутилган емирувчи юкламанинг кўпи билан 0,1 қисмига тенг даражадаги поғоналар ёрдамида юкланиб, бу жараён қисқа муддатли ўрмаловчанлик деформациялари ўсиши тўхтайдиган поғонага қадар сақлаб турилди. Намуналарни сиқилишга синаб, уларга поғонама-поғона юклама туширишда ҳар бир поғонада тутиб туриш вақти 5 дақиқадан ошмади.

Сиқилишда кичик цикли юкланиш. Намуналарнинг бир қисми

цикли юкланиш орқали синалди. Ҳар бир босқичда 1 тадан юкланиш ва емирилиш цикли амалга оширилди. Бунда мазкур поғона юқори ва қуйи зўриқиш даражаларида юкламанинг таъсир қилиш вақти (давомийлиги) диаграмманинг ўлчаш аниқлиги меъёрларида гистерезис ҳалқаси катталашидан тўхтаган шаклига эришилиши билан аниқланди. Бу каби юкланиш характери микроёриқлар ҳосил бўлишининг юқори чегарасидан катта бўлмаган зўриқиш даражасига қадар амалга оширилди [18, 19]. Қисқа муддатли синовларда бўйлама ва кўндаланг деформациялар қоғоз асосли, ўз базаси 20 ва 50 мм бўлган симли тензорезисторлар ёрдамида ўлчанди.

Деформацияларнинг интеграл қийматига оид маълумот олиш мақсадида бўйлама ва кўндаланг деформациялар намуна узунлиги бўйлаб бир неча кесимларда, материалнинг муайян ҳажмини қамраб олиш билан ўлчанди [5]. Тензорезисторларнинг қабул қилинган елимлаш схемаси 1-расмда келтирилган. Кўрсатилган ҳар бир схема синовдан ўтказилаётган призмалар уларнинг ўлчамлари ва тензорезисторлар базасидан келиб чиққан ҳолда қўлланди.

Тензорезисторлар стандарт услубиётга кўра синовларни бошлашдан уч ой аввал елимланди. Призма ва цилиндрларни синов машинасида ўрнатилиш схемаси 2-расмда кўрсатилган.

1-расм. Ультратовушли ва тензометрик ўлчашлар схемаси

Сиқишга синовдан ўтказиш пайтида намуналар кўпи билан $0,20R_b$ юкламага қадар синов юклашлар йўли билан физик ўқ бўйлаб марказлаштирилди (2, а-расм). Чўзишга синовлар пайтида намунага юклама цангали тутқичлар ёрдамида Гук шарнирлари орқали узатилиб, улар деформацияларнинг намуна узунлиги бўйича бир текис тақсимланишини ва ўқдан тушадиган чўзувчи кучнинг ишончли узатилишини таъминладилар (2, б-расм).

2-расм. Намуналарни қисқа муддатли сиқиш (а) ва чўзишга (б) синаш
НАТИЖАЛАР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Керамзитбетонни ўқ бўйлаб сиқиш ва чўзишда унинг физик ва тузилма-механик тавсифларини аниқлаш натижалари.

Сиқилиш ва чўзилишга монотон юкланишдаги тавсифлар. Керамзитбетоннинг сиқилиш ва чўзилишдаги мустаҳкамлик ва деформатив тавсифлари 2 ва 3-жадвалларда келтирилган.

2-жадвал. Керамзитобетонни ўқ бўйлаб сиқилишга қисқа муддатли синаш натижалари

Тавсифлар	Қиймати, мос равишда қайси муддатдаги бетон, сутка			
	28	220	530	800
Кубикли мустаҳкамлиги, R , МПа	33,0	36,5,	43,5	48,2
Призма мустаҳкамлиги, R_b , МПа	28,4	34,3	35,7	37,4
Призма мустаҳкамлиги коэффиценти, R_b/R	0,86	0,94	0,86	0,74
Қайишқоқлик модули, E_b , ГПа	15,4	18,7	22,0	22,9
Пуассон коэффиценти ν_e		0,20	0,19	0,20
$0,95R_b$ $\varepsilon_x(\sigma=0,95R_b) \cdot 10^{-5}$ бўлган ҳол учун сиқилувчанлик		192	181	168
Қуруқ керамзитбетоннинг ҳажмий массаси, кг/м ³	1760			

Изоҳ: 28 ва 800 суткалик бетон бўйича натижалар ўлчамлари 150x150x600 мм ли намуна-призмаларда, қовурғаси 150 мм ли кубларда, 220 ва 530 суткалик бетонларда эса – 70x70x280 мм ли, қовурғаси 70 мм ли кубларда олинган. Бетон қоришмаси учун конус чўкиши 1...2 см ни ташкил қилган.

3-жадвал. Керамзитобетонни ўқ бўйлаб сиқилишга қисқа муддатли синаш натижалари

Тавсифлар	Қийматлари, мос равишда бетон “ёши”, сутка	
	220	530
Чўзишдаги мустаҳкамлик, R_{bt} , МПа	2,06	2,30
Қайишқоқлик модули, E_b , ГПа	23,3	23,5
Пуассон коэффиценти, ν_e	0,20	0,20
$0,95R_{bt} \cdot \varepsilon_{x(\sigma=0,95R_b)} \cdot 10^{-5}$ бўлган ҳол учун чўзилувчанлик	10	10

Керамзитбетоннинг вақт ўтиши билан ўсиб борадиган кубикли R ва призмали R_b мустаҳкамлиги кўрсаткичларига оид олинган маълумотлар (2-жадвал) биз томонимиздан сақлаш жараёнида намуналарни қуриб қолишдан сақлаш бўйича қўлланган чоралар етарли эканлигини ва 800 сутка давомида қотиш жараёнининг нормал шароитларини таъминлаб берди. Бу эса синов натижаларини қиёслашда ўта муҳим аҳамият касб этади.

Керамзитобетон қайишқоқлик модулининг сиқилишда вақт ўтиши билан ўсиб бориши тажриба охирига келиб керамзитбетон учун ($\tau_1 = 800$ сутка) был 28 суткалик бетоннинг τ_1 кўрсаткичига нисбатан 30-50% га юқорироқ бўлди (2-жадв.). Чўзилишда эса қайишқоқлик модули камроқ суръатлар билан ўсди. Мисол учун $\tau_1 = 530$ сутка ўтганидан сўнг у $\tau_1 = 220$ суткадан кейин олинган натижага нисбатан бор-йўғи 5% га катталашган бўлиб, шу билан бирга сиқилишда худди ана шу вақт давомида E_b қиймати 15% га ўсган эди.

Керамзитбетон учун R_b/R қиймати оддий бетонлар учун амалдаги меъёрларда кўрсатилганидан каттароқ бўлади. Керамзитбетоннинг юқори даражадаги призмали мустаҳкамликка эга эканлигини бошқа тадқиқотчилар ҳам қайд этиб [3, 5, 15], буни ғовакли тўлдиргичлар юзаси тараққий этганлиги ва улар зич тўлдиргичларга нисбатан цемент-қум компонентлари билан яхшироқ адгезияга киришиши билан изоҳлайдилар. Бу ҳол кўп жиҳатдан призмаларнинг кўндаланг йўналишда деформацияланишдан сақлаб туради. Бироқ, вақт ўтиши билан керамзитбетон призмали мустаҳкамлик коэффиценти сезиларли

даражада пасайиши кузатилиб, 800 суткалик муддатдан сўнг R_b/R кўрсаткичи 28-суткалик кўрсаткичга нисбатан 88% ни ташкил қилган (2-жадвал).

Бизнинг тажриба маълумотларимизга кўра керамзитбетоннинг мустаҳкамлик ва деформацияланиш хоссалари бўйича вариацияланиш коэффициенти сиқилиш ва чўзилишда мос равишда – 1 – 6% ва 3 – 14 % га тенг.

Тажриба давомида вариацияланиш коэффициентининг чўзилиш жараёнидаги олинган йирикроқ қийматлари мос равишда бетоннинг сиқилиш ва чўзилишда турли хил емирилиш характери, ҳамда ўлчашнинг турли нисбий аниқлигига боғлиқ бўлган икки типдаги омиллар билан боғлиқ. Ўқ бўйлаб чўзилишда намуна бу ерда макротузилманинг маҳаллий нуқсони (дефекти) мавжудлиги туфайли бир кесим бўйлаб емирилиб боради. Бунда, тажрибалар [5] натижасида маълум бўлишича, бетонда кесимлар орасида зўриқишлар ва деформацияланишлар деярли қайта тақсимланмай, заиф кесим жойи бутун намуна мустаҳкамлигини белгилаб беради. Сиқилиш ҳолатида эса деформациялар ва зўриқишларнинг локаллашув самараси уларнинг бутун намуна бўйлаб қисман тақсимланиши ҳисобига камроқ ифодаланган бўлади.

Сиқилиш ва чўзилишда ўлчашларнинг турли нисбий аниқлиги чўзилишга синаш пайтидаги зўриқишлар ва деформацияларнинг қийматлари сиқилишдаги кўрсаткичларга қараганда анча кичиклиги, куч ўлчагичлар, айниқса тензоўлчаш асбобларининг ўлчаш имкониятлари эса бир хиллиги билан боғлиқ. Ушбу омил айниқса чўзилишдаги деформацияларни ўлчашда ўта кучли намоён бўлиб, чунки уларни $1 \cdot 10^{-5}$ дан катта бўлмаган ўлчаш аниқлигини, айниқса қуйи юклама даражаларида ўлчанаётган деформациялар билан солиштириш мумкин.

Сиқилиш ва чўзилишдаги мустаҳкамликлар орасидаги нисбат. Ўқ бўйича чўзилишга мустаҳкамлик R_{bt} ни аниқлаш натижалари кубикли R ва призмали R_b мустаҳкамликларни аниқлаш бўйича олинган натижалар билан солиштирилди (2-3-жадв.).

Бизнинг тажрибаларда R_{bt}/R нисбати 0,05...0,06 ни, а R_{bt}/R_b эса – 0,06...0,07 ни ташкил қилди. Тажрибаларимиздаги керамзитбетон учун R_{bt}/R нинг бу каби юқори кўрсаткичга эга бўлганлиги цилиндрларни синашда ҳақиқий ўқ бўйича чўзилиш таъминланган синовлар методи билан изоҳланади. Бундан ташқари, цилиндрларни чўзишга чидамлилигини текширишга ўтказилган синовлар, намуна

бурчакларидаги ишқаланиш камроқ таъсир кўрсатганлиги сабабли призмаларга нисбатан каттароқ натижаларни кўрсатди. R_{bt}/R нисбати керамзитбетон учун 0,05 га тенг деб олиниши мумкин.

Сиқилишга кичик цикли юкланишда. Кичик цикли юкланишда ўтказилган синовлар натижалари 4-жадвалда жамланган. Олинган маълумотларнинг 2-жадвал маълумотлари билан қиёслаш сиқилишда кичик цикли юкланиш керамзитобетон ва қоришма мустаҳкамлигига таъсир кўрсатмаганлигини намойш этди (R_b қийматлари орасидаги фарқ 6% дан ошмаган).

4-жадвал. Сиқилишга ўтказилган кичик цикли юкланиш синовлари натижалари

Призма мустаҳкамлиги R_b , МПа	биринчи	35,1
	охирги	35,7
Қайишқоқлик модули E_b , ГПа юкланиш циклида	биринчи	19,7
	охирги	19,0
Юкланиш циклидаги бошланғич Пуассон коэффиценти ν_e	биринчи	0,21
	охирги	0,22

Олинган натижалар керамзитбетонларнинг сиқилишга кичик цикли юкланишда яхшироқ қаршилиқ кўрсатишидан ва уларнинг конструкция кўп маротаба кичик цикли юкланиши ўзига оладиган транспорт иншоотларида қўлланиши мақсадга мувофиқ эканлигидан далолат беради. Бунда Пуассон коэффиценти қийматлари ν_e деярли ўзгармади ва монотон юкланишда олинган кўрсаткичлардан фарқ қилмади. Керамзитбетоннинг қайишқоқлик модули E_b сўнгги циклга келиб тахминан 4% га кичрайган.

Керамзитбетоннинг тузилма-механик тавсифларини физик услублар мажмуи ёрдамида аниқлаш.

Тензометрик услуб. R_{crc}^o ва R_{crc}^v ларни тензометрик услублар ёрдамида экспериментал диаграммалар « η - ε » таҳлили асосида аниқлаш [15] да кўрсатилган услубиёт асосида, юкланишдаги бўйлама ва кўндаланг деформацияларни ўлчаш натижасида амалга оширилди.

3 ва 4-расмларда керамзитбетон деформацияланишининг ўртачалашган диаграммалари келтирилган бўлиб, улар намуналарни

сиқишга ва чўзишга синаш пайтида олинган. Визуал тарзда ўқ бўйлаб деформацияланиш диаграммаларининг умумий характери ўзаро ўхшаш бўлган. Бироқ сиқилиш ҳолатида диаграммалар нозизиқлиги аввалроқ намоён бўлиб, унинг эгрилик даражаси эса чўзилиш ҳолатига нисбатан каттароқ. Барча деформацияланиш диаграммаларининг ўзига хос хусусияти – зўриқишлар диапазонининг катта қисмида зўриқишлар ва деформациялар орасида деярли чизиқли боғлиқлик мавжудлиги бўлган. Қайишқоқ бўлмаган деформациялар фақат 0,70 дан катта юкланиш даражаларида қайд этилган.

Ўлчашлар натижаларига кўра намуна бўйича бўйлама ε_x ва кўндаланг ε_y деформацияларнинг ўртача қийматлари, улар асосида ҳажмий деформация ε_v , унинг ўсиб бориши $\Delta\varepsilon_v$ ва ҳар бир юкланиш босқичида кўндаланг деформацияланишнинг дифференциал коэффиценти ҳисоблаб чиқилиб, ана шу тавсифларнинг нисбий юкланиш даражасига боғлиқ равишдаги ўзгариш графиклари (4-расм) қурилди. Керамзитбетон учун 5 тадан призма синовдан ўтказилди. Механик тавсифлар (призмали мустаҳкамлик, қайишқоқлик модули, Пуассон коэффиценти) қийматлари бешта намуна бўйича ўртача қиймат сифатида аниқланди.

Алоҳида тензорезисторлар бўйича намунада аниқланган деформацияларни қиёслаш кўрсатишича, улар қийматлари тарқоқлик даражаси нисбатан кичик бўлиб, юкламалар ўсиб бориши билан жуда кам ўзгариб борган. Призманинг турли қирраларига елимланган бўйлама тензорезисторлар кўрсатмаларининг вариацияланиш коэффиценти 10% дан ортмаган.

3-расм. Керамзитбетоннинг ўқ бўйлаб сиқилишида деформацияланиши (призмалар 70x70x280 мм)

4-расм. Керамзитбетоннинг ўқ бўйлаб чўзилишида деформацияланиши

Бу тарқоқлик, асосан, юклама қўйилиш ҳақиқий ўқининг намунанинг физик ўқиға номувофиқлиги оқибатида юзага келиб, чунки бир қиррада, аммо баландлиги бўйича турли кесимларда жойлашган тензорезисторлар кўрсатмаларини солиштиришда, уларнинг вариация (хилма-хиллилик) коэффиценти 5% дан катта бўлмаган. Бу натижаларни ҳисобга олиб, деформациялар барча тензорезисторлар кўрсатмалари бўйича ўртача арифметик қийматлар сифатида аниқланди.

Алоҳида тензорезисторлар бўйича намунада аниқланган кўндаланг деформацияларнинг қийматларини қиёслаш шуни кўрсатдики, уларга нафақат кенгроқ миқёсдаги тарқоқлик (улар қийматларининг вариацияланиш коэффиценти 40% гача етган), балки юкланиш бошиданоқ намуна юзасининг айрим нуқталаридаги (бўлғуси емирилиш ҳудудида) алоҳида тензорезисторлар кўрсатмаларининг кескин фарқ қилиши ҳам хос бўлган.

Тажриба диаграммалари бўйича емирувчи юкламанинг 0,95 қисмига тенг бўлган деформацияланиш қийматлари аниқланди, чунки бетоннинг сиқилувчанлиги ва чўзилувчанлигига оид маълумотлар лойиҳалаштиришда қатор масалаларни ҳал қилишда ва тадқиқотлар натижаларини баҳолашда ишлатиладилар. Керамзитбетон учун, оғир бетон учун бўлгани каби, сиқилувчанлик қатор омилларга боғлиқ бўлиб, улардан энг муҳими сифатида бетон мустаҳкамлигини, тўлдиргич материални ва бетоннинг зўриқиш даражасини кўрсатиш мумкин [2, 6, 17].

Ультратовушли импульсли услуб. Генерацияланаётган ультратовушли импульсларнинг намуна орқали ўтиш тезлиги ўзгаришининг ўртача диаграммалари 5 ва 6-расмларда, улар бўйича

R⁰_{crc} ни аниқлаш натижалари эса в табл. 6-жадвалда келтирилган. Бу ерда шунингдек, тензометрик ўлчаш услубида бўлгани каби, турли тинглаб кўриш трассалари бўйича топилган R⁰_{crc} қийматлари, бир-биридан 20% гача фарқ қилишлари мумкин.

5-расм. «Ультратовушнинг ўтиш тезлиги» диаграммаси – керамзитбетон намуналаридаги зўриқиш даражаси

6-расм. «Ультратовушнинг ўтиш тезлиги» диаграммаси – перпендикуляр (1) ва диагональ (2) тинглаб кўришда керамзитбетон намуналаридаги зўриқиш даражаси

Акустик эмиссия услуби. Ўтказилган тажрибалар кўрсатишича (7-расм), бетон тузилмасининг емирилиши билан бирга келадиган акустик импульслар, сиқувчи юклама қўйилиш моментидан бошлаб қайд этилиб, юкланиш жараёнида бир нечта интенсивлик чўққиларига эга бўлади. Микроёриқларнинг қуйи чегараси сифатида бу ерда диаграммадаги «η – N» нуқтани қабул қилсалар, импульслар интенсивлигининг биринчи ўсиб бориш чўққиси олдидаги N нуқтани, а микроёриқларнинг юқори чегараси

сифатида эса – сўнгги чўққи (кўтарилиш) олдидаги нуқтани оладилар. Дастлабки чўққи (кўтарилиш), фикримизча, [3, 15] ишларда таклиф этилган микроёриқларнинг ривожланиш схемасига, бошланғич ёриқлардан йирик тўлдиргич доначалари бўйлаб ривожланадиган микроёриқларнинг ҳосил бўлиш тизимига мувофиқ келади. Навбатдаги эҳтимолий чўққилар (кўтарилишлар) қўшилиб кетган микроёриқларнинг маҳаллий тизимлари, кейинги чўққи эса – емирилишнинг магистрал макроёриқлари ҳосил бўлишига тўғри келиши керак. Акустик эмиссия услуги (5-жадв.) ёрдамида олинган R_{crc}^0 қийматлари, емирилиш ҳудудида тензометрик услуб билан олинган R_{crc}^v , қийматларига кўп жиҳатдан мувофиқ келади (орадаги фарқ кўпи билан 8%).

Микроёриқ ҳосил бўлиши чегараларини физик услублар мажмуи (тензометрик, ультратовушли импульсли ва акустик эмиссия услуги) ёрдамида аниқлаш натижалари R_{crc}^0/R_b ва R_{crc}^v/R_b 5-жадвалда келтирилган.

7-расм.
«Акустик импульслар сони» – керамзитбетон намуналаридаги зўриқиш даражаси диаграммаси

5-жадвал. Сиқишда микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларини физик услублар мажмуи ёрдамида аниқлаш натижалари

Услублар ва юкланиш турларининг номлари				Микроёриқлар ҳосил бўлиш чегаралари	Қиймати
Сиқишга	Тензометр	цикли юкланишда	ўртача деформациялар бўйича	R_{crc}^v/R_b	0,81
			емирилиш ҳудудидаги	R_{crc}^v/R_b	0,75

		деформациялар бўйича		
		максимал кўндаланг ва ўртача бўйлама деформациялар бўйича	R_{crc}^v/R_b	0,35
	МОНОТОН ЮКЛАНИШДА	ўртача деформациялар бўйича	R_{crc}^0/R_b	0,46
			R_{crc}^v/R_b	0,94
		емирилиш ҳудудидаги деформациялар бўйича	R_{crc}^0/R_b	0,46
			R_{crc}^v/R_b	0,90
	максимал кўндаланг ва ўртача бўйлама деформациялар бўйича	R_{crc}^0/R_b	0,23	
		R_{crc}^v/R_b	0,75	
	Ультратовуш импульсли услубга (УЗМ) кўра	R_{crc}^0/R_b	0,43	
	Акустик эмиссия услубига (МАЭ) кўра	R_{crc}^0/R_b	0,43	
R_{crc}^v/R_b		0,73		
Тензометрик услуб билан чўзилишга ўртача деформациялар бўйича	R_{crc}^v/R_b	0,75		

Изоҳ: 150x150x600 мм ўлчамли намуна-призмалар 800 суткалик бўлганида синовдан ўтказилди.

Керамзитбетон микроёриқ ҳосил бўлишининг қуйи чегараси R_{crc}^0 тензометрик усул бўйича анча суст ифодаланган. Уни етарли даражадаги аниқлик билан фақат бўйлама ва кўндаланг деформация катталашинининг бошланишига кўра (4-расм) ёки анчагина катта аниқлик билан акустик эмиссия ва ультратовуш услуби ёрдамида белгилаб олиш мумкин [15].

Биз [20] ишда бўлгани каби юқори даражали мустаҳкам, зич тузилмали керамзитбетон учун эмпирик формулаларни (1 ва 2) тақдим этдик. Рақамли коэффицентлар қийматлари муаллифларнинг экспериментал (тажриба) маълумотлари асосида энг кичик квадратлар услуби ёрдамида аниқланди:

$$\eta_{crc}^0 = R_{crc}^0/R_b = 0,21k_{crc} \times \ln R_b - 0,11, \quad (1)$$

$$\eta_{crc}^v = R_{crc}^v / R_b = 0,21k_{crc} \times \ln R_b + 0,21. \quad (2)$$

$\eta_{crc}^o / \eta_{crc}^v$ нисбати қиймати қуйидагича қабул қилиниши мумкин [21]:

– $\eta_{crc}^o / \eta_{crc}^v \approx 0,67$ – оддий (нормал) бетон учун;

– $\eta_{crc}^o / \eta_{crc}^v \approx 0,60$ – керамзитбетон учун;

Тажриба қийматлар асосида қабул қилинган эмпирик коэффициент k_{crc} , бетон ва темирбетон конструкциялар ҳисобини бажаришда қўлланилиши мумкин [16]:

$$k_{crc} = k_{c1} \times \eta_{crc}^o / \eta_{crc}^v, \quad (3)$$

бунда $k_{c1} \approx 1.2$ – бетон зичлиги $\rho < 2200$ кг/м³ бўлганида керамзитбетон учун, бошқа турдаги бетонлар учун эса $\rho > 2200$ кг/м³ бўлганида $k_{c1} = 1,0$.

Тажриба давомида муаллифлар томонидан керамзитбетон учун олинган ўртача қийматлар R_{crc}^o ва R_{crc}^v С.Д.Семенюк, Ю.Г. Москалькова [16] ва муаллифлар (1 ва 2) томонидан таклиф этилган эмпирик формулалар бўйича ҳисобий қийматлар билан солиштирилди (6-жадвал).

6-жадвал. Микроёриқлар ҳосил бўлиш чегаралари нисбий қийматларининг ҳисоб-китоби натижалари

Бетон тури	Ўртача призма мустаҳкамлиги R_b , МПа	Микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларининг қийматлари						Ҳисобий қийматларнинг тажриба натижаларидан фарқи, %			
		Тажриба қийматлари		Ҳисобий қийматлар				Муаллифлар методига кўра	С.Д. Семенюк ва Ю.Г. Москалькова методига кўра		
		η_{crc}^o	η_{crc}^v	η_{crc}^o	η_{crc}^v	η_{crc}^o	η_{crc}^v				
Нормал бетон [16]	22,3	0,54	0,81	0,32	0,64	0,53	0,78	39,4	20,1	0,7	2,9
	28,1	0,53	0,83	7	7	6	6	8	5	-	-0,9
				9	9	8	8	0	5	10,9	
28,2	0,57	0,84	0,36	0,68	0,58	0,83	36,8	19,0	-3,2	0,2	

				0	0	8	8	7	7		
	29	0,58	0,86	0,36	0,68	0,59	0,84	37,2	20,4	-2,5	1,8
				4	4	5	5	8	9		
Керамзитбетон [8]	10,7	0,44	0,73	0,24	0,56	0,41	0,66	43,5	22,1	6,1	9,2
				8	8	3	3	5	4		
	11,2	0,44	0,73	0,25	0,57	0,42	0,67	41,9	21,1	3,6	7,7
				5	5	4	4	8	9		
	15,9	0,50	0,75	0,30	0,62	0,50	0,75	38,3	16,2	-1,5	-1,0
				8	8	7	7	5	3		
	17,7	0,45	0,75	0,32	0,64	0,53	0,78	27,8	14,0	-	-4,4
				4	4	3	3	9	7	18,4	
Зич тузил мали керамз итбето н	37,4	0,43	0,75	0,43	0,75	0,71	0,96	-	-	-	-
				8	8	1	1	1,77	1,01	65,2	28,0
										3	7

2-жадвалда келтирилган маълумотлар муаллифлар томонидан таклиф этилган эмпирик формулаларнинг (1 ва 2) юқори даражадаги мустаҳкам, зич тузилмали керамзитбетонда микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларининг нисбий қийматларини аниқлаш учун қўлланиши мумкинлиги ва тўғрилигини яққол намойиш этадилар.

ХУЛОСА

1. Аниқланишича, R_{bt}/R нисбати 0,05...0,06 ни ташкил қилиб, $R_{bt}/R_b - 0,06...0,07$ ва керамзитбетоннинг сиқилиш ва чўзилишдаги Пуассон бошланғич коэффиценти қийматлари эса СНИП (ҚМваҚ) да кўрсатилган қийматларга тўғри келади.

2. Олинган натижалар керамзитобетонларнинг сиқилишга кичик цикли юкланишда яхшироқ қаршилиқ кўрсатишидан ва уларнинг транспорт иншоотларининг кўп маротаба кичик цикли юкламаларни ўзига оладиган конструкцияларида қўлланишининг мақсадга мувофиқ эканлигидан далолат беради.

3. Установлено, турли услублар ёрдамида аниқланган R_{crc}^V қийматлари

каттагина даражада ўзаро мувофиқ бўлиб, аммо R_{crc}^o ҳақида бундай деб бўлмайди. Акустик эмиссия услуги ёрдамида олинган R_{crc}^v қийматлари емирилиш зонасида тензометрик услуб билан олинган R_{crc}^v қийматларига тўғри келади (орадаги фарқ 8% дан кўп эмас).

4. Керамзитобетон учун ёриқлар ҳосил бўлиш нисбий даражалари қийматлари R_{crc}^o/R_b ва R_{crc}^v/R_b худди шундай мустақамликка эга бўлган оддий оғир бетонларга нисбатан юқорироқ эканлиги тўғрисидаги қоида тасдиқланган.

5. Ўқ бўйлаб сиқишда керамзитобетоннинг микроёриқлар ҳосил бўлиш чегараларини аниқлаш (7, 8) учун амалий жиҳатдан қўллашда қулай бўлган эмпирик формула олинган (9). Олинган натижалар енгил бетонли элементлар ва конструкцияларнинг ҳисоб-китоби ва уларни лойиҳалаштиришга доир меъёрий ҳужжатлар учун қатор таклифлар ва аниқлаштиришларни шакллантириш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Raupov, C., Shermuxamedov, U., & Karimova, A. (2021). Assessment of strength and deformation of lightweight concrete and its components under triaxial compression, taking into account the macrostructure of the material. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02015). EDP Sciences.
2. Raupov, C., Karimova, A., Zokirov, F., & Khakimova, Y. (2021). Experimental and theoretical assessment of the long-term strength of lightweight concrete and its components under compression and tension, taking into account the macrostructure of the material. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02024). EDP Sciences.
3. Раупов Ч.С. Керамзитобетон для транспортного строительства: Монография / Ташкент: Tamaddun, 2020.-356 с.
4. Раупов Ч.С., Умаров Х.К. Рекомендуемые области применения керамзитобетона в мостостроении и его эффективность. Вестник ТашИИТа. 2010 №1. с. 6-9.
5. Ashrakov A.A., Raupov Ch.S. Work of lightweight concrete beams in view of a descending branch of the diagram. International Conference held in Malaysia, the collection of scientific researches, 2002. pp 139-142.
6. Ashrakov A.A., Raupov Ch.S. The normalization of long-lived durability of lightweight concrete at monoaxial stressing. International Conference held in Malaysia. The collection of scientific researches, 2002. pp/ 134-138.

7. Раупов Ч.С. Технология изготовления мостовых конструкций из высокопрочного керамзитобетона. Вестник ТашИИТа. 2008 №2. с. 11 - 15.
8. Farhad Ansari. Mechanism of microcrack formation in concrete / ACI Materials Journal, Vol. 86, Issue 5. Pp.459-464.
9. Строительство уникальных зданий и сооружений, 2018, №7 (70) 24 Семенюк С.Д., Москалькова Ю.Г. Методики микроэриқлар ҳосил бўлиш чегараларини аниқлашнинг // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2018. № 7(70). С. 22-30. DOI: 10.18720/CUBS.70.2
10. Chini A. R., Villavicencio E. J. Detection of Microcracks in Concrete Cured at Elevated Temperature / University of Florida, Gainesville, 2006. 86 p.
11. Thomas T. C. Hsu. Fatigue and microcracking of concrete / Materials and Structures. Vol. 17, Issue 1. 1984. Pp 51-54.
12. Villavicencio, Camacho Enrique J. Analysis of Microcrack Behavior in Mass Concrete / University of Florida, 2006. 72 p.
13. A. Ashrbov, C. S. Raupov, A. A. A. Samad, J. Jayaprakash. Study on force transfer mechanism in cracked reinforced concrete elements. The International Conference on problems of mechanics and seismodynamics of structures. Proceedings. Tashkent. 27-28 May . 2004. pp. 28-31.
14. A. A. Ashrbov, Y.V. Zaitsev, S. Spotar, C. S. Raupov. Modelling and strength simulation for concrete materials containing cracks. Проблемы механики, № 4, 2005. с. 11-17.
15. Гучкин И.С. Исследование процесса микроразрушений керамзитобетона при одноосном сжатии комплексом физических методов: Диссертация кандидата технических наук.-Пенза: 1973. 150с.
16. Москалькова Ю. Г. Прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, при статическом и малоцикловом нагружениях: дис ... канд. техн. наук : 05.23.01; Белорус.-Рос. ун-т. Могилев, 2013. – 199 с.
17. Семенюк С. Д., Москалькова Ю. Г. Прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, при статическом и малоцикловом нагружениях: моногр. / Белорус.-Рос. ун-т. Могилев, 2017. - 274 с. : ил.
18. Каландаров К. Влияние циклических нагружений на работу внецентренно сжатых железобетонных элементов // Диссертация кандидата технических наук.-Самарканд: 1994. 185с.

19. Ходжаев А.А. Совершенствование расчета железобетонных конструкций при режимных нагружениях // Диссертация доктора технических наук.-Ташкент. 1997. 437с.
20. Chini A. R., Villavicencio E. J. Detection of Microcracks in Concrete Cured at Elevated Temperature / University of Florida, Gainesville, 2006. 86 p.
21. Moskalkova Yu. N. Behavior of claydite at the stage of microcrack formation. Science and Construction. Kiev, 2017. No 3 (13). Pp. 40 – 43.
22. Раупов, Ч. С., Маликов, Г. Б., & Зокиров, Ж. Ж. (2022). Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. Miasto Przyszłości, 25, 336-338.
23. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW). Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 125-140.
24. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). Science and Education, 3(9), 135-142.
25. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. Science and innovation, 1(A4), 301-306.
26. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 173-177.
27. Pirnazarova, G. F., & ugli Zakirov, J. J. (2022, November). Fundamentals of Pedagogical Creativity. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 47-49).
28. Bahromkulovich, M. G. (2022). DESIGN OF A SPAN BEAM OF A BRIDGE MADE OF TRIANGULAR CROSS SECTION BEAMS MADE OF MATERIALS WITH DIFFERENT PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES.
29. Маликов, Г. Б. (2018). РАБОТА СТРЕЛОЧНЫХ КРАНОВ. In Молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 92-95).
30. Raupov, C. S., & Malikov, G. B. (2022). CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE UNDER COMPRESSION AND TENSION. Innovations in Technology and Science Education, 1(3), 4-15.

31. Raupov, C., & Malikov, G. (2022). DETERMINATION OF PHYSICAL AND STRUCTURAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXPANDED CLAY CONCRETE. *Science and innovation*, 1(A5), 264-275.
32. Jumanazar o'g'li, Z. J. (2022). KO'PRIK VA TONNEL INSHOOTLARI TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING USUL VA BOSQICHLARI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 770-781.
33. Зокиров, Ф. З., Маликов, Г. Б., & Рахимжанов, З. К. (2022). РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(12), 1253-1258.
34. Raupov, C., & Malikov, G. (2023, August). Creep in expanded clay concrete at different levels of stress under compression and tension. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 02008).

